

Santiago, 22 de enero de 2015

Carta N°011

ROSELL MESEGUER
Presente

Estimada Rosell,

Por medio de la presente queremos formalizar la invitación para exponer en la Sala de Fotografía del Museo de Arte Contemporáneo, sede Quinta Normal, con fecha 30 de octubre del presente año al 17 de enero de 2016.

Tenemos la firme convicción que la exposición **Ovni Archive**, será un gran aporte para la programación de nuestro museo y para la escena local chilena.

Sin otro particular, se despide atentamente

Sin otro particular, se despide atentamente.

Francisco Brugnoli
Director
Museo de Arte Contemporáneo de Santiago
Facultad de Artes de la Universidad de Chile